

**ALGEBRAIK BA’ZI MASALALARNI UCHBURCHAK XOSSALARIDAN
FOYDALANIB YECHISH USULLARI HAQIDA**

Vaisova Moxira Davlatboyevna

UrDU dotsenti

Madraximov Temur Rustambekovich

UrDU katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada algebraik masalalarni uchburchakning xossalari yordamida yechish mavzusiga oid ba’zi masalalarning yechimlari keltirilgan. Bular orqali o‘quvchi masalalarini bir xil usulda emas balki, boshqacha kreativ fikrlash orqali ham yechishi mumkinligini o‘rganadi.

Annotation. This article presents solutions to some problems related to the topic of solving algebraic problems using the properties of a triangle. Through this, the student learns that to solve his problems not in the same way, but also by thinking creatively.

Kalit so‘zlar: Uchburchak, kosinuslar teoremasi, perimetr, bissektrisa, burchak, sinuslar teoremasi, og‘rlik markazi, aylana, radius.

Key words: Triangle, law of cosines, perimeter, bisector, angle, law of sines, center of gravity, circle, radius.

Matematikada tenglamalar sistemasini yechish, ayniqsa u yuqori tartibli tenglamalar sistemasini yoki irratsional ifodalar qatnashgan tenglamalar bo‘lsa, har qanday o‘quvchiga bir oz qiyinchilik tug‘diradi. Shu bilan birga yuqori tartibli tenglamalar sistemasini algebraik usullar orqali yechish har doim ham oson kechmaydi. Biz ushbu maqolada ana shunday yuqori tartibli va irratsional ifodalar qatnashgan tenglamalar sistemasini geometrik ob‘ekt, ya’ni uchburchaklar orqali yechish usullari haqida bayon qilamiz. Buning uchun avvalo geometriyadan zarur ma’lumotlarni keltirib o‘tamiz. Geometrik usullar orqali algebraik masalalarni yechish usullari haqida quyidagi adabiyotlardan ham ma’lumot olishingiz mumkin:[1],[2],[3].

Agar A va B nuqtalar bo‘lsa, ular orasidagi masofa deb AB kesmaga aytiladi. A va B nuqtalar ustma ust tushsa, ular orasidagi masofa 0 ga teng deb olinadi.

Teorema (q. [7]). Uchta nuqta har qanday bo‘lganda ham bu nuqtalarning istalgan ikkitasi orasidagi masofa ulardan uchinchi nuqttagacha bo‘lgan masofalarning yig‘indisidan katta emas.

Bu esa yuqorida aytib o‘tilgan masofalarning har biri qolgan ikkitasining yig‘indisiga teng yoki undan kichik demakdir.

Bir to‘g‘ri chiziqda yotmagan uchta A, B, C nuqta berilgan bo‘lsin. Bu

nuqtalarni ketma-ket kesmalar orqali tutashtirib, uchburchak deb atalgan va ABC kabi belgilanadigan shaklni hosil qilamiz. A, B, C nuqtalar uchburchakning uchlari, AB, BC, CA kesmalar uning tomonlari deyiladi AB, BC, CA kesmalar yopiq sinq chiziq hosil qiladi va shu sababli uchburchakning ta’rifini quyidagicha berish mumkin: tekislikning uch bo’g’indan iborat yopiq sinq chiziq bilan chegaralangan qismi uchburchak deyiladi. $\angle CAB, \angle CBA, \angle ACB$ burchaklar ABC uchburchakning ichki burchaklari deyiladi, ular ba’zan bitta harf orqali belgilanadi: $\angle A, \angle B, \angle C$. Uchburchakning AC tomonini C nuqtadan o’ngga davom ettiramiz. Natijada hosil qilingan $\angle BCD$ burchak ABC uchburchakning tashqi burchagi deyiladi.

1. Agar to’g’ri burchakli uchburchakning to’g’ri burchagi uchidan gipotenuzaga balandlik o’tkazilgan bo’lsa:

1) balandlik gipotenuzada u hosil qilgan kesmalar orasida o’rta proporsional miqdordir;

2) har bir katet gipotenuza va bu katetning gipotenuzaga proyeksiyasi orasida o’rta proporsional miqdordir.

2. (Pifagor teoremasi) To’g’ri burchakli uchburchakda gipotenuza uzunligining kvadrati katetlar uzunliklarining kvadratlari yig’indisiga teng.

3. To’g’ri burchakli uchburchakning o’tkir burchaklari yig’indisi 90° ga teng bo’lib, ular bir – birini o’rmini to’ldiradi.

4. Agar to’g’ri burchakli uchburchakning katetlari teng bo’lsa, katetlari qarshisidagi burchaklari 45° dan va Pifagor teoremasiga ko’ra gipotenuzasi quyidagi formula yordamida topiladi: $c = \sqrt{2}a$.

5. Burchaklari o’zaro 30° va 60° dan iborat to’g’ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi kichik burchak qarshisidagi katetning ikkilanganiga teng: $c = 2b$.

Uchburchakning balandligi

Berilgan $\triangle ABC$ ning tomonlari $AB = c, BC = a, AC = b$ bo’lsin. Unda $AK \perp BC$ balandlik o’tkazamiz. Agar $\angle B < 90^\circ$ bo’lsa, to’g’ri burchakli ABK va ACK uchburchaklardan $b^2 = AK^2 + KC^2, AK^2 = c^2 - BK^2$ ifodalarni topamiz. Ulardan $b^2 = c^2 - BK^2 + (a^2 - BK^2) = c^2 - BK^2 - 2a \cdot BK + BK^2 \Rightarrow b^2 = a^2 + c^2 - 2a \cdot BK$ bo’ladi.

Bundan $BK = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a}$ kelib chiqadi.

Olingan ifodani AK uchun yuqorida olingan ifodaga keltirib qo’yamiz:

$$AK^2 = c^2 - BK^2 = c^2 - \left(\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a}\right)^2 = \left(c - \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a}\right) \cdot \left(c + \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a}\right) =$$

$$= \frac{(2ac - a^2 - c^2 + b^2)(2ac + a^2 + c^2 - b^2)}{4a^2} = \frac{(b^2 - (a-c)^2)((a+c)^2 - b^2)}{4a^2}$$

Bundan $AK^2 = \frac{(b-a+c)(b+a-c)(a+b-c)(a+b+c)}{4a^2}$ bo'ladi. $a+b+c=2p$ deb

belgilab, qolgan ko'paytuvchilarni p orqali ifodalaymiz:

$$b+c-a = a+b+c-2a = 2p-2a = 2(p-a)$$

$$a+c-b = a+b+c-2b = 2p-2b = 2(p-b)$$

$$a+b-c = a+b+c-2c = 2p-2c = 2(p-c)$$

Natijada AK balandlik uchun $AK^2 = \frac{16p(p-a)(p-b)(p-c)}{4a^2}$ va

$AK = h_a = \frac{2}{a} \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ ifodani olamiz. Qolgan h_b va h_c balandliklar uchun

ham, yuqoridagiga o'xshash formulalarni hosil qilamiz.

Uchburchak va uning balandligi haqidagi to'liqroq ma'lumotlarni quyidagi adabiyotlardan o'qishingiz mumkin (q.[7],[4],[8]).

Uchburchakning medianasi

$\triangle ABC$ da AD mediana va AK balandlik o'tkazilgan bo'lsin. Kesmalar uzunliklari uchun quyidagi belgilashlarni kiritamiz:

$$AB = c, AC = b, BC = a, AD = m_a. AD \text{ mediana bo'lganligidan } BD = DC = \frac{a}{2}. \text{ Endi}$$

$\triangle ABC$ uchun Stuart teoremasini yozamiz: $AC^2 \cdot BD + AB^2 \cdot DC = AD^2 \cdot BC + DC \cdot BD \cdot BC$

yoki $b^2 \cdot \frac{a}{2} + c^2 \cdot \frac{a}{2} = m_a^2 \cdot a + \frac{a^2}{4} \cdot a$. Bu tenglikning ikkala tomonini a ga qisqartiramiz:

$$\frac{b^2 + c^2}{2} = m_a^2 + \frac{a^2}{4}. \text{ Bundan } m_a^2 = \frac{b^2 + c^2}{2} - \frac{a^2}{4} \Rightarrow m_a = \frac{1}{2} \sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2} \text{ ifodani olamiz.}$$

Yuqoridagiga o'xshash m_b, m_c medianalar uchun ushbu ifodalarni olamiz:

$$m_b = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2c^2 - b^2}, \quad m_c = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}.$$

Uchburchakning medianasi haqidagi to'liqroq ma'lumotlarni quyidagi adabiyotlardan o'qishingiz mumkin (q.[6],[10]). Uchburchakning mazkur xossalardan foydalanib, uning algebrayik masalalarni yechishga tadbirlarini ko'rib chiqamiz.

1-misol. Agar $y > 0$ bo'lib
$$\begin{cases} x + y^2 = 7,25 \\ y^2 - z = 2 \\ y^2 = \sqrt{x-1} \cdot \sqrt{2-z} \end{cases}$$
 ekanligi ma'lum bo'lsa,

$y \sqrt{x-1} + \sqrt{2-z}$ ning qiymatini toping.

Yechish: Birinchidan $x \neq 1, z \neq 2$. Haqiqatan agar $x = 1$ yoki $z = 2$ bo'lsa $y = 0$ bo'ladi. Tenglamani berilishiga ko'ra $x > 1, z < 2$ bo'ladi $x + y^2 = 7,25$ va $y^2 - z = 2$ shartlardan quyidagi $\sqrt{x-1}^2 + y^2 = 6,25$, $y^2 + \sqrt{2-z}^2 = 4$ tengliklarni hosil qilamiz. Quyidagi to'g'ri burchakli ABC uchburchakni yasaylik.

Bu uchburchakning gipotenuzaga tushirilgan BD balandligini y deb olsak, katetlarning gipotenuzadagi proyeksiyalari $\sqrt{x-1}$ va $\sqrt{2-z}$ ga tengligi yuqoridagi tengliklardan ma'lum. Bu uchburchakdan foydalanib qidirilayotgan ifodani qiymatini topishimiz mumkin, ya'ni:

$$y \sqrt{x-1} + \sqrt{2-z} = y\sqrt{x-1} + y\sqrt{2-z} =$$

$$= 2S_{ABD} + 2S_{BDC} = 2S_{ABC} = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2,5 = 5$$

Javob:5.

2-misol. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 13 \\ \sqrt{x^2 + 5} + \sqrt{y^2 - 5} = 5 \end{cases}$ tenglamalar sistemasini yeching.

Yechish: ABC to'g'ri burchakli uchburchakni yasaylik. Bu uchburchakda $\angle C = 90^\circ$ katetlar $\sqrt{x^2 + 5}$ va $\sqrt{y^2 - 5}$ ga teng bo'lsin. $\sqrt{x^2 + 5} + \sqrt{y^2 - 5} = 5$ tenglikka ko'ra katetlar yig'indisi 5 ga, gipotenuza esa $\sqrt{13}$ ekanligi ma'lum. Agar karetlarni a, b harflar bilan

belgilasak $\begin{cases} a + b = 5 \\ a^2 + b^2 = 13 \end{cases}$ ekanligi kelib

chiqadi. Bu sistemadan $ab = 6$ ni hosil qilish mumkin. Demak, ABC uchburchakning katetlari uzunliklari, ya'ni a, b larning qiymati 2 va 3 ga teng.

Ma'lumki $\sqrt{x^2 + 5} \geq \sqrt{5} \neq 2$ demak $\sqrt{x^2 + 5} = 3$, $\sqrt{y^2 - 5} = 2$, $\Leftrightarrow$, $|x| = 2$, $|y| = 3$. Bundan esa tenglamani yechimlari $2; 3$, $-2; 3$, $-2; -3$, $2; -3$ ekanligi kelib chiqadi.

3-misol. Musbat x, y, z sonlar uchun tenglamalar sistemasidan foydalanib $xy + yz + zx$ ifodani qiymatini toping:

$$\begin{cases} y^2 + z^2 = 50 \\ x^2 + xy + \frac{y^2}{2} = 169 \\ x^2 + xz + \frac{z^2}{2} = 144 \end{cases}$$

Yechish: $z^2 + y^2 = 50$ tenglikni 2 ga bo'lib

$$\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{2}}\right)^2 = 5^2 \quad \text{bu}$$

tenglik katetlari $\frac{z}{\sqrt{2}}, \frac{y}{\sqrt{2}}$

bo'lgan va gipatenuzasi 5 bo'lgan AOC to'g'ri burchakli uchburchakni ifodalaydi.

$x^2 + xy + \frac{y^2}{2} = 169$ uchburchak uchun kosinuslar teoremasiga ko'ra

$$13^2 = x^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{2}}\right)^2 - 2x \frac{y}{\sqrt{2}} \cos 135^\circ \quad \text{bundan kelib chiqadiki, tomonlari } 13, x \text{ va } \frac{y}{\sqrt{2}}$$

va o'tmas burchagi 135° bo'lgan AOB uchburchani ifodalaydi. $x^2 + xz + \frac{z^2}{2} = 144$

kosinuslar teoremasidan $12^2 = x^2 + \left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)^2 - 2x \frac{z}{\sqrt{2}} \cos 135^\circ$ bundan kelib chiqadi

tomonlari 12, x va $\frac{z}{\sqrt{2}}$ bo'lgan o'tmas burchagi 135° bo'lgan COB uchburchakni

ifodalaydi hosil bo'lgan uchta uchburchaklarni O uchuni umumiy qilib chizib olsak to'g'ri ABC tomonlari 5, 12 va 13 bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakni ifodalaydi

$\angle ACB = 90^\circ$. Uchburchaklar yuzasini hisoblasak, $S_{\Delta AOB} = \frac{1}{2} x \frac{y}{\sqrt{2}} \sin 135^\circ = \frac{1}{4} xy$,

$$S_{\Delta AOC} = \frac{1}{2} \frac{y}{\sqrt{2}} \frac{z}{\sqrt{2}} = \frac{1}{4} yz, \quad S_{\Delta BOC} = \frac{1}{2} x \frac{z}{\sqrt{2}} \sin 135^\circ = \frac{1}{4} xz \quad \text{Bundan } ABC$$

uchburchak yuzasi $S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 12 = 30$ kelib chiqadi

$$S_{\Delta AOB} + S_{\Delta AOC} + S_{\Delta BOC} = S_{\Delta ABC} \Rightarrow \frac{1}{4}xy + \frac{1}{4}yz + \frac{1}{4}xz = 30$$

Javob: $xy + yz + xz = 120$.

4-misol. Musbat x, y, z sonlar uchun tenglamalar sistemasidan foydalanib,

$$xy + 2yz + 3zx \text{ ifodani qiymatini toping: } \begin{cases} x^2 + xy + \frac{y^2}{3} = 25 \\ \frac{y^2}{3} + z^2 = 9 \\ x^2 + xz + z^2 = 144 \end{cases}.$$

Yechish: $\frac{y^2}{3} + z^2 = 9$ tenglikni $\left(\frac{y}{\sqrt{3}}\right)^2 + z^2 = 3^2$ ko‘rinishda ifodalaymiz. Bu

tenglik katetlari $\frac{y}{\sqrt{3}}$ va z bo‘lgan va gipotenuzasi 3 bo‘lgan AOC to‘g‘ri burchakli

uchburchakni ifodalaydi. $x^2 + xy + \frac{y^2}{3} = 25$ uchburchak uchun kosinuslar

teoremasiga ko‘ra $5^2 = x^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{3}}\right)^2 - 2x \frac{y}{\sqrt{3}} \cos 150^\circ$ bundan kelib chiqadi tomonlar

5, x va $\frac{y}{\sqrt{3}}$ o‘tmas burchagi 150° bo‘lgan AOB uchburchakni ifodalaydi.

$x^2 + xz + z^2 = 16$ kosinuslar teoremasidan $4^2 = x^2 + z^2 - 2xz \cos 120^\circ$ kelib chiqadi. Tomonlari 4, x va z bo‘lgan o‘tmas burchagi 120° bo‘lgan COB uchburchakni ifodalaydi hosil bo‘lgan uchta uchburchaklarni O uchuni umumiy qilib chizib olsak, uchburchak ABC tomonlari 3, 4 va 5 bo‘lgan to‘g‘ri burchakli uchburchakni ifodalaydi $\angle ACB = 90^\circ$. Uchburchaklar yuzasini hisoblasak,

$$S_{\Delta AOB} = \frac{1}{2} x \frac{y}{\sqrt{3}} \sin 150^\circ = \frac{1}{2} \cdot x \frac{y}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4\sqrt{3}} xy$$

$$S_{\Delta AOC} = \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{\sqrt{3}} \cdot z = \frac{1}{2\sqrt{3}} yz$$

$$S_{\Delta BOC} = \frac{1}{2}xz \sin 120^\circ = \frac{1}{2} \cdot xz \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}xz}{4}. \quad \text{Bundan } ABC \text{ uchburchak}$$

$$\text{yuzasi } S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6 \text{ kelib chiqadi } S_{\Delta AOB} + S_{\Delta AOC} + S_{\Delta BOC} = S_{\Delta ABC} \Rightarrow$$

$$\frac{1}{4\sqrt{3}}xy + \frac{1}{2\sqrt{3}}yz + \frac{\sqrt{3}}{4}xz = 6.$$

$$\text{Javob: } xy + 2yz + 3xz = 24\sqrt{3}.$$

Algebrada funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatini topish masalalari eng ko'p uchraydigan masalalardan bo'lib, bunday misollarni turli elementar usullar: baholash, hosiladan foydalanish orqali hal qilish mumkin. Ko'p o'zgaruvchi funksiyalarda shartli ekstremum topish masalalari esa o'quvchidan bir muncha yuqoriroq darajadagi bilimlarni talab qiladi. Lekin ba'zi shunday turdagi misollarni geometrik usullardan foydalanib yechish ancha qulay (q. [9]).

5-misol. Agar $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{y^2 + 4} + \sqrt{z^2 + 9}$ funksiyaning $x + y + z = 8$ shartni qanoatlantiruvchi eng kichik qiymatini toping.

Yechish: Katetlari x va 1 ga, y va 2 ga, z va 3 ga teng uchburchaklarni quyidagi rasmdagi kabi yasaymiz. Bu uchburchaklarning gipotenuzasi uchlarini A, B, C, D lar bilan belgilaymiz. Katetlari $x + y + z = 8$ va $1 + 2 + 3 = 6$ ga teng to'g'ri burchakli uchburchak yasaymiz. Rasmdan $ABCD$ siniq chiziqning uzunligi 10 dan kichik emas, rasimga asosan demak $f_{\min}(x, y, z) = 10$.

$$\text{Javob: } f_{\min}(x, y, z) = 10.$$

Yuqorida misollarni yechish uslubiyatidan ko'rinadiki, yuqori tartibli algebraik tenglamalar sistemasini ba'zan algebraik usulda yechishdan geometrik fikrlash orqali, uchburchaklarning xossalariidan foydalanib yechish usuli ko'proq samara beradi. Albatta buning uchun o'quvchidan yetarli darajada geometrik bilimga ega bo'lish talab qilinadi. Biz o'quvchilarga quyidagi misollarni mustaqil ravishda yechib ko'rishni tavsiya qilamiz.

Mustaqil ishlash uchun misollar

$$1. \text{Tenglamalar sistemasini yeching: } \begin{cases} y\sqrt{x^2 - y^2} = 48 \\ x + y + \sqrt{x^2 - y^2} = 24 \end{cases}$$

2. Tenglamalar sistemasini yeching:
$$\begin{cases} x + y + z = 60 \\ x^2 + y^2 = z^2 \\ \frac{xy}{z} = 12 \end{cases} .$$

3. Tenglamalar sistemasini yeching:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 9 \\ y^2 + z^2 = 16 \\ y^2 = xz \end{cases} .$$

4. Musbat x, y va z sonlar uchun tenglamalar sistemasidan foydalanib

$3xz + y(x + z)$ ifodaning qiymatini toping:
$$\begin{cases} x^2 + \frac{y^2}{3} + \frac{xy}{\sqrt{3}} = 625 \\ \frac{y^2}{3} + z^2 + \frac{yz}{\sqrt{3}} = 49 \\ x^2 + z^2 + xz = 576 \end{cases} .$$

5. Tenglamalar sistemasini yeching:
$$\begin{cases} x + y + z = 30 \\ x^2 + y^2 = z^2 \\ xy = 6z \end{cases} .$$

6. Funksiyani eng katta qiymatini toping: $f(x) = \sqrt{x^2 + 9} - \sqrt{x^2 - x\sqrt{3}} + 1$.

7. Funksiyani eng kichik qiymatini toping:

$$f(x) = \sqrt{2x^2 - 4x + 2} + \sqrt{2x^2} + \sqrt{2x^2 - 2x + 2} .$$

8. Agar $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + 9} + \sqrt{y^2 + 16} + \sqrt{z^2 + 25}$ va $x + y + z = 5$ bo‘lsa eng kichik qiymatini toping.

9. Agar $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{y^2 + 9} + \sqrt{z^2 + 16}$ va $x + y + z = 15$ bo‘lsa, funksiyaning eng kichik qiymatini toping.

Adabiyotlar:

1. Abdullaev B., Xujamov J., Vaisova M. Декарт координаталар системасининг баъзи масалаларга татбиқи// Fizika, matematika va informatika, Toshkent, 2016, №5, 46-50 b.

2. Болтянский В.Г., Яглом И.М. Геометрические неравенства и задачи на максимум и минимум // М.: Наука, 1970.

3. Генкин Г.З. Геометрические решения негеометрических задач. Москва, 2007.

4. Быков А.А. Сборник задач по математике. М., Изд.дом ГУ ВШЭ, 2008.
5. Лысенко Ф.Ф. Учимся решать задачи с параметром. Ростов на Дону: Легион, 2012.
6. Окунев А.А. Графическое решение уравнений с параметрами. М., Школа Пресс, 1996.
7. Понарин Я. П. Элементарная геометрия: В 2 т.-Т.1. Планиметрия, преобразования плоскости. М., МСНМО, 2004.
8. Пирютко О. Н. Графический метод решения текстовых задач, Минск, Новое знание, 2010.
9. Шклярский Д.О., Ченцов Н.Н., Яглом И.М. Геометрические неравенства и задачи на максимум и минимум. М., Наука, 1970.
10. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач, М. Просвещение, 1991.